

Analisis terhadap Upaya Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Gubeng Kelurahan Mojo Surabaya

(Analysis of the Efforts Health Insurance in the Districts Mojo Gubeng Surabaya)

Muhadi *

*Prodi Administrasi Rumah Sakit
STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan oleh pemerintah. Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Regional 7 Jawa Timur hingga November 2015 mencapai 21,4 juta orang dari total penduduk hampir 38 juta orang. Artinya, jumlah kepesertaan di wilayah ini telah mencapai 56,31%. Jumlah kepesertaan JKN di Jatim sampai dengan triwulan I 2016 sebanyak 22.622.049 peserta. Tujuan umum penelitian ini adalah analisis terhadap upaya kepemilikan jaminan kesehatan wilayah RW. 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Sebanyak 89 responden di gunakan Pendekatan waktu digunakan untuk penelitian ini menggunakan rancang bangun cross sectional study. Karakteristik umum responden di Wilayah RW. 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya yaitu sebagian besar tamat pendidikan SLTA atau SMA, kebanyakan berprofesi sebagai karyawan swasta. Rata-rata responden berpenghasilan di Bawah UMR yaitu bawah Rp. 3.050.000,-. Masih Banyak Responden yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan. Persepsi responden sebagian besar mendapatkan kerumitan ketika mendaftar menjadi peserta. Responden kebanyakan memilih alasan biaya sebagai pertimbangan utama. Sebagian besar risiko sakit tergolong kecil baik di lingkungan tempat tinggal maupun kerja.

Kata kunci: kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi, sosialisasi

ABSTRACT

The National Health Insurance (JKN) is a guarantee in the form of health protection for participants to benefit health care and protection to meet basic health needs. The assurance given to every person who has paid dues or for participants Beneficiaries Contribution (PBI) has been paid by the government. Total participation in the Regional Health BPJS 7 East Java until November 2015 reached 21.4 million people of the total population of nearly 38 million people. That is, the amount of participation in the region has reached 56.31%. JKN amount of participation in East Java until the first quarter 2016 as many as 22,622,049 participants. The general objective of this study is an analysis of the efforts of health insurance ownership RW. 02 Mojo district Gubeng Surabaya. This type of research is quantitative research with descriptive analytic approach. 89 of respondents user, Time approach used for this study using cross sectional design study. General characteristics of respondents in RW. 02 Mojo district Gubeng Surabaya, the majority finished high school or high school education, mostly worked as private employees. On average respondents with incomes below the lower UMR namely 3.05 million rupiah,-. Still Many respondents who do not have a health insurance card. Perceptions of respondents mostly getting hassle when registering to participate. Respondents most often the reasons of cost as a major concern. Most of the relatively small risk of illness either in your neighborhood or workplace.

Keywords: owners health insurance, perception, socialisation

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional dalam SJSN, diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial dengan kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia, menghendaki adanya peran serta masyarakat

dalam bentuk pembayaran iuran jaminan kesehatan secara adil berdasarkan kemampuan finansial peserta.¹

Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Regional 7 Jawa Timur hingga November 2015 mencapai 21,4 juta orang dari total penduduk hampir 38 juta orang. Artinya, jumlah kepesertaan di wilayah ini telah mencapai 56,31%. Jumlah kepesertaan JKN di Jatim sampai dengan triwulan I 2016 sebanyak 22.622.049 peserta. Rinciannya, 14.961.093 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional, PBI Daerah 522.843, dan eks asuransi kesehatan (askes) sosial 2.228.359. Selain itu, kepesertaan TNI dan Polri 391.282, pekerja swasta dan Warga Negara Asing (WNA)

sebanyak 2.677.440, dan pekerja mandiri berjumlah 1.819.093.

Jumlahnya hingga kini tercatat sebanyak 291.686 peserta BPJS Kesehatan yang ada di Kota Surabaya (BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, 2014). Sebanyak satu juta warga Kota Surabaya dari jumlah keseluruhan 2,8 juta ternyata belum tercover layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada sebanyak 154.913 responden berkategori miskin di Surabaya.²

Penelitian deskriptif di Kota Bandung dengan melibatkan 700 responden dari pekerja informal mengenai potensi partisipasi masyarakat informal untuk menjadi peserta JKN secara mandiri, didapatkan 87,1% responden menyatakan bersedia ikut dalam program tersebut. Terkait persepsi dan motivasi terhadap kepesertaan JKN mandiri di Kota Surakarta mendapatkan hasil bahwa mereka menyadari manfaat pentingnya kesehatan dalam kehidupan (80%) dan sebanyak 86% mengatakan keikutsertaan dalam JKN agar kesehatannya terjamin.³

Penelitian baik di luar maupun di dalam negeri lebih banyak menyatakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan jaminan sosial antara lain: usia, jenis kelamin, pengetahuan, pendidikan, kesukaan, dan penyakit kronis yang diderita. Kepesertaan jaminan sosial tersebut dipengaruhi oleh faktor sosiodemografi, persepsi masyarakat tentang kerentanan, pengaruh lingkungan, persepsi ancaman terhadap masalah kesehatan yang mungkin didapat, persepsi manfaat, persepsi hambatan dan keluhan yang dialami dan faktor sosialisasi tentang JKN yang diterima oleh masyarakat.⁴

Penelitian lain juga menggambarkan rendahnya tingkat pemanfaatan oleh responden yang memiliki pekerjaan tetap disebabkan waktu yang tidak memungkinkan bagi pekerja tetap untuk berkunjung ke poli gigi di Puskesmas kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.⁵

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga RW 02 Kelurahan Mojo yaitu sebanyak 848 Kepala Keluarga. Teknik sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode *accidental sampling* diperoleh sampel sebanyak 89 responden. Pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan, pada bulan Februari 2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deksriptif analitik. Pendekatan waktu digunakan untuk penelitian ini menggunakan rancang bangun *cross sectional study*, karena dilakukan pada periode waktu tertentu secara bersamaan terhadap variabel yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah responden di RW 02 Kelurahan Mojo Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Umum Responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Karakteristik umum responden ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	76	85,4
2.	Perempuan	13	14,6
Total		89	100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18–28 Tahun	5	5,6
2.	29–39 Tahun	14	15,7
3.	40–50 Tahun	25	28,1
4.	> 50 Tahun	45	50,6
Total		89	100

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	34	38,2
2.	SMP	9	10,1
3.	SLTA	43	28,1
4.	D3/S1	2	48,3
5.	S2	1	1,1
Total		89	100

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	6	6,7
2.	Karyawan Swasta	49	55,1
3.	Wiraswasta	29	32,6
4.	Buruh	1	1,1
5.	Dan lain-lain	4	4,5
Total		89	100

Berdasarkan Tabel 1 sebagian besar responden laki-laki yaitu sebanyak 85,4%. Pada Tabel 2 responden kebanyakan berada pada umur diatas 50 tahun. Pada Tabel 3 menunjukkan kebanyakan responden berpendidikan tamatan SLTA/SMA, responden yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi hanya 3,3%. Pada Tabel 4 kebanyakan responden menekuni pekerjaan sebagai Karyawan swasta sebanyak 55,1% kemudian pada Tabel 5 menunjukkan 55,1% responden berpenghasilan di bawah UMR.

Data Khusus

Pada Tabel 6 diperoleh informasi bahwa responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya lebih banyak yang sudah memiliki kartu Jamkesmas dari pada BPJS kesehatan. Masyarakat masih memanfaatkan kartu Jamkesmas sebagai jaminan ketika berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Mojo atau fasilitas kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit.

Pada Tabel 7 diperoleh informasi bahwa responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya lebih banyak yang sudah memiliki kartu jaminan kesehatan sebesar 59,6% sedangkan yang belum memiliki sebesar 40,4% atau 36 responden. Distribusi jenis kepemilikan jaminan kesehatan disajikan dalam Tabel berikut ini.

Salah satu syarat utama yang wajib dimiliki calon peserta adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Bila belum memiliki e-KTP, calon peserta masih dapat menggunakan KTP non elektronik

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penghasilan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Besaran Penghasilan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	< UMR	49	55,1
2.	= UMR	27	30,3
3.	> UMR	13	14,6
Total		89	100

Tabel 6, Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Jenis Kartu	Frekuensi	Persentase (%)
1.	BPJS Kesehatan	15	41,7
2.	Jamkesmas	17	47,2
3.	Jamkesda	3	8,3
4.	Dan lain-lain	1	2,8
Total		36	40,4

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Kepemilikan Kartu	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah Memiliki	36	40,4
2.	Belum Memiliki	53	59,6
Total		89	100

yang masih berlaku, sepanjang NIK pada KTP tersebut sama dengan NIK Kartu Keluarga dan dapat ditemukan pada data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pengisian NIK untuk bayi dalam kandungan diisi berdasarkan nomor KK orang tua calon peserta.

Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU), prosedur pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke kantor BPJS Kesehatan. Sementara untuk peserta mandiri, pendaftaran peserta dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, melalui Bank yang bekerja sama seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri, serta secara online melalui website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id Untuk pendaftaran melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pengisian Formulir Daftar Isian Peserta, dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1(satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan atau memperlihatkan dokumen sebagai berikut:

- Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik)
- Asli/foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy surat nikah (bagi yang telah menikah)
- Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan (bagi yang telah mempunyai anak)
- Foto copy buku rekening salah satu di antara Bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI, BRI dan Mandiri. Untuk pendaftaran online, peserta dapat membuka website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id.⁶

Sementara itu bila peserta ingin melakukan perubahan hak kelas perawatan, bagi peserta PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) perubahan hak kelas pada peserta dapat dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data.

Ketentuan perubahan hak kelas perawatan yaitu setelah 1 (satu) tahun terdaftar pada hak kelas rawat sebelumnya. Sementara untuk peserta PPU (Pekerja Penerima Upah), hak kelas perawatan sesuai dengan gaji/upah, jadi tidak dapat diubah atas keinginan pribadi Apabila peserta meninggal dunia, keluarganya juga diwajibkan untuk melaporkan ke Kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu peserta yang meninggal dunia dan surat keterangan kematian, agar status kepesertaannya dapat dinonaktifkan.⁷

Pada Tabel 8 diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Persyaratan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Rumit	6	6,7
2.	Rumit	54	60,7
3.	Mudah	28	31,5
4.	Sangat Mudah	1	1,1
Total		89	100

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Persepsi Biaya (Premi) Peserta Jaminan Kesehatan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Mahal	6	6,7
2.	Mahal	54	60,7
3.	Murah	28	31,5
4.	Sangat Murah	1	1,1
Total		89	100

Kecamatan Gubeng Surabaya menilai tentang persyaratan menjadi peserta jaminan kesehatan tergolong rumit sebesar 67,4%. Berikut ini merupakan Tabel distribusi persepsi responden terhadap pembiayaan (premi) pada kartu jaminan kesehatan.

Pada Tabel 9 diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya menilai tentang biaya atau premi menjadi peserta jaminan kesehatan tergolong mahal terutama pada kelompok BPJS Kesehatan sebesar 67,4%. Faktor pendapatan menjadi pertimbangan utama masyarakat mengikuti kepesertaan, hal ini ditunjukkan juga pendapatan masyarakat RW 02 kelurahan Mojo masih di bawah UMR. Berikut ini merupakan Tabel distribusi persepsi responden terhadap alasan utama menjadi peserta.

Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Kelas 1 dengan harga Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 3 Rp 25.500.⁸

Besaran iuran yang berlaku saat ini tidak cukup untuk mendanai program JKN, baik itu iuran peserta mandiri maupun PBI. Tahun 2014 kemarin, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk membayar biaya pelayanan kesehatan lebih besar dari total iuran yang diterima.

Tabel 10. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alasan Utama Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Tahun 2016

No.	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Biaya	46	51,7
2.	Keyakinan	5	5,6
3.	Pemahaman	38	42,7
Total		89	100

Kondisi ini tentunya tidak sehat dan bisa mengancam keberlangsungan program. Sehingga menaikkan iuran peserta jadi sebuah keharusan, dan butuh kerja sama semua pihak untuk menetapkan besarnya. Ada lima prinsip yang dapat digunakan untuk memformulasi besaran iuran, yaitu harus cukup untuk mendanai semua biaya, kompetitif untuk menghindari agar JKN tidak dianggap sebagai produk inferior, masuk akal atau rasional sehingga mampu membayar faskes dengan wajar, ekuitas, dan juga futuristik.⁹ Pada Tabel 10 diperoleh informasi bahwa responden di Wilayah RW 02 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya lebih banyak yang beralasan akan pertimbangan biaya ketika menjadi peserta jaminan kesehatan. Biaya merupakan pondasi yang terpenting bagi keluarga dalam mengambil keputusan dalam pembelian atau pemanfaatan fasilitas kesehatan. Sebanyak 42,7% menjawab tentang pemahaman mereka tentang jaminan kesehatan. Kebanyakan responden bekerja di sector informal yang memiliki pertimbangan untuk mengurus kepesertaan jaminan kesehatan dengan alasan yang mereka utarakan diantaranya pembayaran premi yang memberatkan.¹⁰ Berikut ini merupakan Tabel distribusi persepsi responden terhadap risiko sakit di tempat kerja. Antara persepsi hambatan terhadap kepemilikan kartu jaminan kesehatan ditemukan pengaruh dengan nilai signifikan 0,0001. Persepsi Ancaman ditemukan pengaruh dengan nilai tidak signifikan 0,484. Persepsi Manfaat tidak berpengaruh terhadap kepemilikan kartu jaminan kesehatan dengan nilai signifikan 0,086.

SIMPULAN

1. Hampir seluruh responden belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tentang program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Masih banyak responden yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan
3. Persepsi responden sebagian besar mendapatkan kerumitan ketika mendaftar menjadi peserta.
4. Responden kebanyakan memilih alasan biaya sebagai pertimbangan utama. Sebagian besar risiko sakit tergolong kecil baik di lingkungan tempat tinggal pun kerja.

SARAN

1. Perlu dilakukan pendekatan yang aktif guna mendorong berbagai elemen masyarakat dalam menyukseskan implementasi jaminan kesehatan.
2. Pembiayaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa sekelompok masyarakat terutama di RW. 02 Kelurahan Mojo belum mengikuti kepesertaan jaminan kesehatan. Hal ini diantaranya didasarkan akan total pendapat yang diperoleh.
3. Kenaikan Tarif BPJS dipandang sebagai sesuatu hal yang memberatkan, perlu dilakukan strategi agar masyarakat tidak terbebani dengan iuran yang meningkat.
4. Perlu adanya sinergi antarlembaga dalam rangka memperkuat cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenkes RI. 2012. *Presentasi Menteri Kesehatan dalam Pertemuan Pembahasan Progres Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta 12 Desember 2013.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2015. *Laporan Tahunan Dinkes Provinsi Jatim tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Surabaya*
3. Tiaraningrum R. 2014. *Studi Deskriptif Motivasi dan Personal Reference Peserta JKN Mandiri pada Wilayah Tertinggi di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta*. Skripsi.
4. Kemenkes RI. 2012. *Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta, 18 Desember 2013.
5. Arifin JB, Soemadi W & Setiawati F. *Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat*, Jurnal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. 2012.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
8. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan.
9. Bawa SK. 2011. *Awareness and Willingness to Pay for Health Insurance: An Empirical Study with Reference to Punjab India*. International Journal of Humanities and Social Science.
10. Ramadhana F. & Amir H. 2015. *Persepsi Pengusaha dan Pekerja Umum terhadap Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional*, 1–25.